

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРОКОВ В ХОККЕЕ**MODEL FOR EVALUATING EFFICIENCY OF HOCKEY PLAYERS****ШМАКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,***Аналитик,**Ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард».***ЛЕБЕДЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА,***Кандидат физико-математических наук, доцент,**Санкт-Петербургский государственный экономический университет.***SHMAKOV NIKOLAY NIKOLAEVICH,***Data-analyst,**Hockey club «Avangard».***LEBEDEVA LYUDMILA NIKOLAEVNA,***Candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor,**Saint-Petersburg State Economic University.*

В статье рассматриваются методы оценки эффективности игроков в хоккее с шайбой. Такое исследование стало особенно актуальным после введения в континентальной хоккейной лиги потолка зарплат, теперь команды не могут экстенсивно увеличивать свою спортивную силу. В статье приводятся несколько показателей эффективности в порядке увеличения степени их репрезентативности. Построена модель ожидаемых голов, с помощью которой возможно присваивать каждому броску вероятность быть голом. На основе этой модели можно формировать корректный рейтинг игроков и сравнивать их друг с другом. В статье также определены недостатки данного подхода, выявлены возможные точки роста и представлены некоторые пути их реализации.

The article discusses methods for evaluating the efficiency of ice hockey players. This study became especially after the introduction of a salary cap in the Continental Hockey League, now teams cannot extensively increase their sport strength. The article presents several performance indicators in order of increasing the degree of their representatives. A model of expected goals is constructed, with the help of which it is possible to assign a probability to score to each shot. You can build a correct rating of players and compare them with each other based on this model. The article also identifies the disadvantages of this approach, reveals possible growth points, and presents some ways to implement it.

Ключевые слова: *модель, эффективность, оценивание игроков в хоккее, ожидаемые голы, признак, алгоритм, CatBoost, методы-обертки.*

Key words: *model, efficiency, evaluation of hockey players, expected goals, attribute, algorithm, CatBoost, wrapper methods.*

Хоккей является динамичным и сложным для анализа данных видом спорта: игровые сочетания меняются в среднем раз в сорок секунд, а игра в неравных составах оказывает существенное влияние на характер игры и результат матча. Введенный в сезоне

2020/2021 в континентальной хоккейной лиги потолок зарплат поставил для руководств хоккейных клубов задачу максимизации суммарной эффективности команды при выполнении бюджетного ограничения.

Сегодня имеется лишь один показатель для измерения эффективности игроков в хоккее с шайбой, который применяется во всех лигах для оценки и сравнения игроков. Это показатель плюс-минус, который вычисляется для каждого игрока во время его нахождения на площадке в равных составах как разница забитых и пропущенных шайб. Показатель плюс-минус существенно искажен шумом, так как ориентируется исключительно на забитые голы. Поэтому этот показатель необходимо модифицировать.

Показатель Corsi учитывает нанесенные броски вместо забитых голов. Это весьма логичное улучшение, так как количество бросков имеет высокую корреляцию с забитыми шайбами. Данный показатель значительно лучше оценивает игроков, под метрикой качества понимается ранговая корреляция между рейтингами на основе показателя и экспертных оценок. Одним из главных недостатков данного показателя стало то, что игроки после его введения и учета стали искусственно завышать его себе, нанося бесполезные и неопасные броски, что существенно понизило доверие к нему со стороны тренеров, менеджеров и владельцев клуба. Показатель подвергся переобучению и перестал корректно отражать игру.

Броски, характеризующиеся малой опасностью с нашей точки зрения, должны иметь низкую вероятность. Поэтому вполне логичным улучшением было бы учитывать только те броски, вероятность которых превышает некоторое пороговое значение. Однако после определения вероятности для броска возможно сравнение как отдельных бросков друг с другом, так и агрегированных значений для игроков, звеньев и команд. То есть возможен переход от количества бросков к суммарному значению их опасности. Поэтому определение порогового значения можно отбросить, перейдя к понятию суммарной опасности, так как влияние бросков с низкой опасностью на сумму будет незначительно. Таким образом, для каждого броска необходимо определить вероятность был гол в зависимости от факторов. Такой показатель называется ожидаемые голы (от англ. – expected goals).

Первый показатель ожидаемых голов появился в национальной хоккейной лиги в 2000-х годах, когда лига начала выкладывать статистические данные по каждому матчу в открытый доступ. Первые модели ожидаемых голов определяли вероятность для броска с использованием следующих факторов: тип броска, дистанция броска, была ли передача перед броском, тип игровой ситуации, пустые ли были ворота у команды. Это не самое большое по размерности признаков пространство, точность которого характеризуется как низкая: такие данные собирались бригадой разметчиков в реальном времени, а приоритет отдавался данным, идущим в протокол матча.

Показатель ожидаемых голов представляет собой решение классической задачи бинарной вероятностной классификации. Качество решения зависит от качества данных и используемых методов машинного обучения. В континентальной хоккейной лиги показатель ожидаемых голов в настоящее время не вычисляется. Главное препятствие – это отсутствие глубоких данных с точки зрения количества признаков и наблюдений. Некоторые компании совершают разбор матчей по заказу хоккейных клубов. Данная работа основана на данных компании «Iceberg sport analytics», состоящих из более ста тысяч наблюдений.

Для каждого броска компанией вычисляются множество признаков, однако не все они могут быть использованы для построения модели. Некоторые признаки вычислялись через бинарную кодировку категориальных признаков например, для каждого типа состава был создан отдельный признак, поэтому такие признаки были объединены в отдельные категориальные переменные с сокращением размерности признаков пространства. Некоторые категории были объединены из-за своей малочисленности: например категория «игра в формате 6 на 3» была объединён с категорией «игра в формате 5 на 3» из-за того, что она встрети-

лась в наборе данных только 3 раза. Перевод категориальных признаков с двумя значениями в бинарные проведен в целях борьбы с мультиколлинеарностью, а работа с остальными велась из-за архитектуры выбранного классификатора, которая позволяет эффективно взаимодействовать с категориальными признаками.

После очистки признаковое пространство состояло из следующих компонент:

- угол броска;
- под опорную ли руку был бросок;
- с добивания был ли бросок;
- дистанция броска;
- тип состава на льду;
- в одно касание ли бросок;
- был ли пас из-за ворот;
- был ли пас через центральную перед броском;
- скорость броска;
- пройденная дистанция бросавшего игрока перед броском;
- количество владений шайбой в зоне атаки перед броском;
- счет в матче;
- время владения шайбой в зоне атаки перед броском.

В качестве алгоритма классификации в работе использован алгоритм градиентного бустинга CatBoost. Была построена модель, состоящая из 478 деревьев решения и дающая значение метрики AUC-ROC на тестовой выборке, равное 0.8198, что является достаточно высоким значением. Качество модели и ее интерпретируемость могут быть увеличены через отбор признаков.

Для отбора признаков использован алгоритм жадного включения признаков. На каждой итерации алгоритм добавляет признак, дающий наибольший прирост метрики качества, пока этот прирост остается положительным (при рассмотрении метрики AUC-ROC). Прирост оценивался с помощью кросс-валидации на 5 промежутках с усреднением результата. В итоге алгоритм отобрал следующие признаки: дистанция броска;

- угол броска ;
- был ли пас через центральную линию;
- скорость броска;
- тип состава на льду;
- в одно касание ли бросок;
- пройденная дистанция бросавшего игрока с шайбой.

На тестовой выборке градиентный бустинг с отобранными признаками показывает значение метрики AUC-ROC 0.8212. Признаковое пространство было сокращено, а метрика качества была повышена.

При принятии решений на основе математического ожидания и суммарного значения необходимо получать несмещенные оценки вероятностей. Показатель ожидаемых голов построен на сумме вероятностей, поэтому необходимо проверить соответствие предсказанных вероятностей фактическим. Для этого выборка делится на определенное количество промежутков и по каждому вычисляется среднее предсказанной и фактической (исторической) вероятности, сумма модулей отклонений называется ошибкой калибровки. При делении выборки на 10,50 и 100 промежутков ошибка не превысила 0.7%, что говорит о несмещенности оценок модели.

Модель ожидаемых голов присваивает балл каждому ненанесенному броску, являющийся его вероятностью. Показатель ожидаемой полезности будет вычислен не как разница

забитых и пропущенных шайб (или бросков) во время нахождения игрока на площадке, а как разница ожидаемых забитых и пропущенных шайб. Такой показатель будет непрерывным и репрезентативным, что позволяет с помощью него проводить оценку игроков.

Данная модификация устраняет только один недостаток классического показателя плюс-минус. Без учета остаются влияния неравных составов и уровня оппозиции. Очевидно, что корректное вычисление показателя ожидаемой полезности возможно только в равных составах, так как он измеряет – насколько больше команда создала опасности, чем допустила. При игре в большинстве команде куда более просто создавать у чужих ворот и не допускать ее у своих (при игре в меньшинстве наоборот). Для учета игры в неравных составах возможно ориентироваться на отклонение созданной опасности за минуту времени от среднего уровня допущенной опасности командой-соперником в сезоне, однако такой подход требует данных об играх всех команд, участвующих в чемпионате. Более того – дисперсии показателей команд могут быть высокими, что делает средние уровни нерепрезентативными, поэтому придется считать отклонение от предсказанного уровня игры, что создаст дополнительную сложность в виде решения задачи регрессии. Вторым недостатком устранить куда более сложно. На показатель хоккеиста влияет вариация уровня оппозиции как внутри чемпионата, так и внутри команды-соперника. То есть уровень противников может изменяться в зависимости от команды-соперника (у сильных команд состав как правило в среднем сильнее) и оппозиции на льду (против игрока могут играть наиболее сильные хоккеисты в составе команды-соперника). Основная сложность в учете этих факторов состоит в том, что сила оппозиции будет также измерена в ожидаемой полезности, что создаст рекурсивную зависимость.

Таким образом, была построена модель ожидаемых голов, на основе которой был построен показатель ожидаемой полезности. С помощью этого показателя можно корректно оценивать игроков в равных составах. В работе указаны возможные точки роста и модификации данного показателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Солнцев И.В., Осокин Н.А. Использование североамериканского подхода в управлении спортивными лигами в России: опыт Континентальной хоккейной лиги // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. №412 – с. 172-182.
2. Douglas E. V-ICE / E. Douglas, S. Clement, N. Wan, I. Greengross. – Valuing Individual Contributing Events (V-ICE) in Hockey – 2021.
3. Found R. Goal-based metrics better than shot-based metrics at predicting hockey success – The Sport Journal. – 2016. – № 56. – pp. 343-353.
4. Ryder A. Shot Quality / A. Ryder. – A methodology for the study of the quality of a hockey team's shot allowed – 2004.
5. Shea S. Hockey Analytics: A Game-Changing Perspective / S. Shea, C. Backer – United States: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. – 186 p.
6. Vollman R. Stat Shot: The Ultimate Guide to Hockey Analytics / Vollman R. – United States: ECW Press, 2016. – 352 p.

© Шмаков Н.Н., Лебедева Л.Н., 2021.